

LIBERTATEA CREȘTINĂ ÎN VIZIUNEA LUI CHARLES HADDON SPURGEON

Drd. Iosif ANCA

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Romania

Școala Doctorală Interdisciplinară,

Programul de Doctorat „Teologie Evanghelică”

iosifesteraanca@gmail.com

ABSTRACT: *Christian freedom in the vision of Charles Haddon Spurgeon.*

In this article we will discuss Christian liberty in the view of C. H. Spurgeon. In the first part of the paper we will explore his view of human freedom in general. In the second part we will focus on how Christian liberty is achieved, referring specifically to the act of regeneration. In the third part, we will address the essential method of maintenance and development of this freedom proposed by C. H. Spurgeon. More specifically, we will focus on the faithful service that God expects of every human being who wishes to benefit from this freedom.

Keywords: *freedom, Charles Haddon Spurgeon, regeneration, service.*

Introducere

În acest articol vom aborda libertatea creștină în viziunea lui C. H. Spurgeon. Pentru a realiza această analiză, în prima parte a lucrării vom cerceta viziunea acestuia asupra libertății umane în general, mai ales în ce privesc drepturile fundamentale ale ființei umane. Mai apoi ne vom restrângem la libertatea de care beneficiază orice membru autentic al credinței creștine. În mod inevitabil e necesară și o incursiune în ce privesc modalitățile de obținere a acestei libertăți, chiar dacă aceasta presupune apelarea la proceduri specifice vieții de credință. În plus, e necesar să se cunoască și metodele de întreținere și menținere a acestei libertăți. Pentru aceasta vom avea o parte distinctă în care vom încerca detalierea principiilor pe baza căruia se poate vorbi de păstrarea în condiții de siguranță a acestei libertăți.

Pentru a realiza această succintă investigație, ne-am restrâns în mod intenționat la parte din volumele de predici ale lui C. H. Spurgeon, selectând atât volume care cuprind predici de la începutul carierei sale de slujitor, cât și de la mijlocul și finalul slujirii sale. Eșantionul ales, îl considerăm reprezentativ, iar motivul obiectiv al acestei restrângerii se datorează volumului enorm de informații detaliate, imposibil de prezentat în spațiul restrâns al acestei analize. În plus, pe parcursul acestei analize, încă din primele volume de predici analizate, am identificat principalele direcții de abordare pe care le-a avut C. H. Spurgeon pe această temă. De aceea, considerăm că dacă am fi lărgit aria de scrieri investigate, rezultatele obținute cu ar fi modificat în mod substanțial concluziile acestei analize.

Așadar, în mod concret, în prima parte vom explora viziunea sa asupra libertății de care trebuie să beneficieze ființele umane. Vom arăta argumentele sale pentru respectarea libertății de conștiință cât și o mică incursiune în viața și slujirea acestuia. Aceasta cu scopul de a vedea în ce fel a respectat libertatea de opțiune a persoanelor din jurul său. Mai mult decât atât, vom încerca să vedem în ce fel a creionat modul în care Dumnezeu Însuși respectă alegerile libere ale ființelor umane create de El. În a doua parte a articolului, vom analiza cauzele care pot să genereze o libertate autentică pentru orice căutător al credinței creștine. În acest scop, vom aborda în mod special rolul covârșitor al regenerării sau nașterii din nou. Vom vedea în cel fel C. H. Spurgeon a văzut regenerarea posibilă dar și care a fost propria abordare față de obținerea regenerării pentru cât mai multe persoane din jurul său. Totodată ne vom axa parțial și pe beneficiile pe care le aduce regenerarea, neuitând să arătăm, cel puțin în treacăt, fondul acestei schimbări de care beneficiază cei ce vor cunoaște transformarea.

Apoi vom încerca să identificăm în ce fel a încurajat C. H. Spurgeon menținerea în libertatea obținută deja sau chiar modul în care ea poate fi dezvoltată. Vom explora succint modul cel mai potrivit de manifestare a relația omului cu Dumnezeu, pentru a se putea menține vie nu doar regenerarea primită ci și libertatea care vine în urma ei. Vom încerca să observăm și cum a abordat refuzul unora care considerau că orice supunerea față de cerințele lui Dumnezeu seamănă a sclavie spirituală, cât și constrângerile celor care pentru menținerea acestei libertăți cereau îndeplinirea unor ritualuri sau forme exterioare fără efecte vădite. Succint, vom aborda și supunerea de frică arătând ce exemple a adus în sprijinul propriilor convingeri, pentru ca în final să putem sumariza metoda principală menținere propusă de el.

Libertatea – darul lui Dumnezeu pentru fiecare om

Pentru C. H. Spurgeon, unul dintre cei mai citați creștini din toate timpurile¹, libertatea era dreptul din naștere al fiecărui om. Așadar, a urât călcarea în picioare a celor nevoiași și a detestat mereu măcelul în masă, indiferent de cine era comis². În plus, a pledat pentru o libertate care să permită omului să se manifeste în modul dorit, fără să aibă teama că nu respectă decorul cerut de ipocriții religioși sau strictețea impusă de o închinare formală. În viziunea sa, orice religie care constrânge sau este prea rigidă și înghebată se aseamănă prea mult cu religia fără folos a fariseilor din vremea lui Isus³. În același gând, a vorbit împotriva abuzurilor îndreptate împotriva nonconformiștilor din vremea sa (el însuși situându-se printre ei), atunci când libertatea lor de conștiință nu le era respectată. Apărarea sa ținea de faptul că fiecare om are dreptul la religia sa, neacceptând ca acest drept să fie anulat sau afectat⁴. Mai mult, considera că binele oricărui cetățean al unei țări, ține de respectul pe care trebuie să-l acorde celorlalți indivizi ai comunității⁵. Pentru el, binele comun și confortul propriu puteau coexista doar în aceste condiții.

Și în practica sa a avut aceiași abordare. În pregătirea viitorilor slujitori (în mod special pastori), C. H. Spurgeon a oferit fiecărui creștin libertatea de a-și testa abilitățile, încurajându-i pe cei din biserică să se identifice oportunități de slujire care îi puteau conduce la identificarea propriei chemări⁶. Rod Earls observa că mesajele din Scriptură ale lui C. H. Spurgeon adresate bisericii aduceau convingerea și încrederea că Dumnezeu vrea să-i folosească pe fiecare. În predicile sale, arăta Rod Earls, se observă o încurajare clară și constantă a chemării lui Dumnezeu pentru fiecare credincios⁷.

1 Jason Allen, „Introduction”, în *Spurgeon on Resting in the Promises of God – Spurgeon Speaks*, vol. 4, Chicago, Moody Publishers, 2022, p. 10.

2 Charles Haddon Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 11, Londra, Passmore & Alabaster, 1865, p. 663.

3 *Ibidem*, p. 533.

4 Charles Haddon Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 13, Londra, Passmore & Alabaster, 1867, p. 274.

5 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 18, Londra, Passmore & Alabaster, 1872, p. 51.

6 Geoffrey Chang, *Spurgeon the Pastor: Recovering a Biblical and Theological Vision for Ministry*, Nashville, B&H Books, 2022, p. 224.

7 Rod Earls, *Spurgeon's Theology for Multiplying Disciples and Churches*, Eugene, Wipf and Stock, 2022, p. 148.

Și chiar dacă C. H. Spurgeon nu a studiat teologia într-un cadru academic, și-a folosit influența și resursele în promova proiecte menite să încurajeze instruirea teologică și biblică la toate nivelurile și pentru toate categoriile de persoane⁸. În plus, detesta libertatea pe care o aveau alții în a trata sclavii în cel mai josnic mod și considera că a putea desconsidera asemenea practici presupune mai multă libertate decât apelarea la ele⁹.

Pentru el, nici Dumnezeu nu poate fi acuzat că face din oameni obiectul direct al deciziilor Sale la fel cum un constructor folosește lemnul și piatra după cum dorește. Mai degrabă, în viziunea sa, Dumnezeu le permite oamenilor o libertate deplină¹⁰, deși ei împlinesc în mod inconștient scopurile harului Său¹¹. Mai clar, credea că tot ce omul face, inclusiv și gândurile sale, țin de un decret divin care nu poate fi încălcat, afirmând că această predestinare vizează toate amănunțele și componentele vieții. Cu toate acestea, afirma că la fel de mult credea și în libertatea deplină de acțiune a omului, mai ales în ce privesc chestiunile morale¹². Deși la o primă privire cele două viziuni sunt antagonice, C. H. Spurgeon considera că nici el nu știa și nici nu vroia să știe unde era linia de demarcație între cele două. Mai degrabă le credea pe ambele, acceptându-le ca pe două linii paralele care nu se întâlnesc niciodată, nici măcar în eternitate¹³. Tocmai de aceea, considera că dacă l-ar putea pricepe pe Dumnezeu, nu l-ar mai închina, dar tocmai infinitatea Sa cât și adevărul multiform adesea imposibil de armonizat, demonstrează cine este El. De aceea, alegea să se închine unui Dumnezeu pe care nu se aștepta niciodată să-L înțeleagă¹⁴.

Explicând mai pe larg libertatea pe care o are orice om de a accepta sau nu cerințele lui Dumnezeu, considera că nimeni nu-L poate acuza pe

8 Thomas Breimaier, *Tethered to the Cross: The Life and Preaching of C. H. Spurgeon*, Downers Grove, IVP Academic, 2020, p. 208.

9 Charles Haddon Spurgeon, *The New Park Street Pulpit Sermons*, vol. 3, Londra, Passmore & Alabaster, 1857, pp. 229–230.

10 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Freedom of Religion, Always a Hot Issue", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, vol.5, 2017, nr.1, pp. 545-550.

11 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 58, Londra, Passmore & Alabaster, 1912, pp. 545–546.

12 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 15, Londra, Passmore & Alabaster, 1869, p. 458.

13 *Ibidem*, p. 458.

14 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 16, Londra, Passmore & Alabaster, 1870, pp. 501–502.

Dumnezeu de constrângere¹⁵. În viziunea sa, harul Său nu încalcă niciodată voința umană, ci doar îl ajută pe cel ce de bună voie dorește să urmeze această apartenență la Hristos. De aceea nu credea în copii ai lui Dumnezeu ajunși împotriva voinței lor¹⁶. Mai exact, considera că atunci când omul alege răul, nu este influențat cu nimic de ceea ce vine de la Dumnezeu ci doar de propria depravare a inimii sau de stricăciunea deprinderilor sale. În schimb, când alege binele considera că aceasta se datorează ghidării și conducerii sacre a Duhului Sfânt care antrenează dispoziția omului făcându-l să prefere doar ceea ce este corect și adevărat¹⁷. Ceea ce dorea el să afirme e că dacă omul acceptă doar predestinarea ca adevăr unic revelat, ajunge în imposibilitatea de a primi ideea de libertate, atât de necesară în această abordare¹⁸. Drept urmare, afirma că voința divină întotdeauna va fi împlinită deși oamenii sunt ființe perfect libere¹⁹, arătând că doar Dumnezeu are puterea de a controla libertatea ființei umane în așa fel încât nu încalce libera voință a oamenilor²⁰.

Regenerarea – cauza libertății creștine

Pentru C. H. Spurgeon obținerea libertății creștine este condiționată de minunea regenerării. Pentru el, doar exodul din Egipt și înaintarea prin Marea Roșie a ispășirii e calea spre Țara Promisă a odihnei²¹. Așadar, considera că doar în Isus Hristos omul primește acea libertate care este cu adevărat libertate, scăpând de orice fel de sclavie spirituală²². Tocmai de aceea, C. H. Spurgeon avea o convingere deplină că toți cei ce doreau să se alătore

15 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 60, Londra, Passmore & Alabaster, 1914, p. 290.

16 *Ibidem*, p. 290.

17 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 15, Londra, Passmore & Alabaster, 1869, p. 458.

18 *Ibidem*, p. 458.

19 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 20, Londra, Passmore & Alabaster, 1874, p. 622.

20 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 48, Londra, Passmore & Alabaster, 1902, pp. 397, 401.

21 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864, p. 224.

22 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 11, Londra, Passmore & Alabaster, 1865, p. 404.

bisericii, trebuiau să fie regenerați²³. În plus, aceasta a fost una din cele mai mari ambiții ale sale: să fie martor la convertiri autentice²⁴. De aceea, nici nu vedea rostul predicării unei predici, atâta timp cât mesagerul nu îi conducea pe ascultători săi la mântuirea oferită de Hristos²⁵. Drept este că a căutat în mod activ convertirea persoanelor din audiența sa, fiind modelat în această abordare și de experiența proprie a convertirii sale. Mai mult decât atât, în predicile sale a avut o abordare a textului biblic mereu centrată pe cruce²⁶.

Explicând libertatea de care se bucură cei regenerați, afirma că ei știu că tot trecutul lor rău este uitat (fiindcă fărădelegile sunt șterse), povoaara prezentului este purtată de Dumnezeu lor, iar viitorul nu este nesigur ci stabilit de același Dumnezeu a cărui voie este dreaptă și bună pentru ei²⁷. În schimb, în cei privește pe cei neregenerați, C. H. Spurgeon considera că el poartă amintirea înfricoșătoare a trecutului, grija prezentă a zilei curente și teroarea grea a viitorului²⁸. Astfel, pentru el, cel născut din nou deține o libertate autentică tocmai datorită naturii sale noi, nefiind vorba de una atașată propriei naturi ci de una eminamente nouă²⁹. Doar cel conștient de propria-i robie, îl vedea capabil de salvarea oferită de Hristos. Iar pentru că în viziunea sa, omul nu se poate ajuta pe sine însuși, nu vedea rostul invocării unor fapte bune din trecut, ci atrăgea atenția că fiecare doritor trebuie să se îndrepte spre Hristos³⁰.

Atât de mult ținea ca obiceiurile rele să fie înfrânte doar prin ajutor divin³¹, încât credea că atunci când un om crede în Isus, hotărârea sa de a deveni un om liber este în mare măsură îndeplinită imediat, iar viciile

23 Geoffrey Chang, *Spurgeon the Pastor: Recovering a Biblical and Theological Vision for Ministry*, Nashville, B&H Books, 2022, p. 104.

24 Michael Reeves, *Spurgeon on the Christian Life - Alive in Christ*, Wheaton, Crossway, 2018, p. 88.

25 Edward G. Romine, *The Booming Baritone Bell of England: The Pedagogy and Practice of Charles Haddon Spurgeon's Open-Air Preaching*, Eugene, Pickwick Publications, 2023, p. xi.

26 Thomas Breimaier, *Tethered to the Cross: The Life and Preaching of C. H. Spurgeon*, Downers Grove, IVP Academic, 2020, p. 48.

27 Charles Haddon Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 16, Londra, Passmore & Alabaster, 1870, pp. 357-358.

28 *Ibidem*, p. 357.

29 *Idem*, *The New Park Street Pulpit Sermons*, vol. 2, Londra, Passmore & Alabaster, 1856, p. 195.

30 *Idem*, *The New Park Street Pulpit Sermons*, vol. 4, Londra, Passmore & Alabaster, 1858, p. 434.

31 *Idem*, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 16, Londra, Passmore & Alabaster, 1870, p. 321.

dispar pe loc. Cu toate acestea accepta că unele continuă să ne provoace, dar menționa că nu mai au aceeași putere³². Spre deosebire de aceasta, libertatea falsă sau cea care pretinde eliberarea deplină și nu oferă niciodată, considera că se diferă de cea reală tocmai în substanța ei. Așa se face că în viziunea sa, doar Dumnezeu cel glorios și pe deplin liber poate să o dăruiască celor ce-I acceptă Fiul Său ca Salvator al lor³³. În plus, el arăta că odată eliberați trebuie să ne silim să o păstrăm. Tocmai de aceea, pentru el standardele de moralitate adoptate funcționează ca indicator de bază. Așadar, după el, cei ce agreează un comportamente morale greșite nu sunt conduși de spiritul lui Dumnezeu (adică nu sunt regenerați), ci de spiritul naturii lor păcătoase³⁴.

Amintea și că evreii fiind înconjurați și îngrađiți cu tot felul de legi ceremoniale, sumarizate prin cele trei negații: *nu lua, nu gusta, și nu atinge*, nu se puteau bucura de ceea ce creștinii în schimb au prin libertatea adusă de Hristos. De aceea atrăgea atenția că Hristos a abrogat vechea lege ceremonială și ne-a făcut cu adevărat liberi. Arăta totuși că unii pledau pentru reintroducerea acestor ritualuri³⁵. Poate tocmai de aceea, a ținut să arate că omul deși este liber, înclinația minții sale este spre rău și spre robie, la fel cum lupul este predispus să sfâșie și să devoreze³⁶. Chiar termenul de libertate îl vedea atât de sacru și special încât considera ar fi mai bine să fi fost folosit doar în contexte care abordează cerul și mai puțin în situații ce vizează lumea de jos căzută în păcat³⁷. Oricum, marele beneficiu al acestei libertăți, considera că stă tocmai în posibilitatea pe care o oferă celui ce o deține de a se dezice de orice fel de dependență nocivă și păguboasă pentru propria persoană³⁸.

32 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 17, Londra, Passmore & Alabaster, 1871, p. 225.

33 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864, pp. 219–220.

34 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 18, Londra, Passmore & Alabaster, 1872, p. 413.

35 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 16, Londra, Passmore & Alabaster, 1870, pp. 319–320.

36 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 14, Londra, Passmore & Alabaster, 1868, p. 26.

37 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864, p. 223.

38 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 60, Londra, Passmore & Alabaster, 1914, p. 136.

Pentru el, cele două binecuvântări ale libertății oferită în urma ascultării de Dumnezeu vizează atât partea negativă a vieții – liberi de ceva rău, cât și partea pozitivă a ei – liberi să explorăm tot ce ne este pregătit și destinat³⁹. Explicând, arăta că orice om eliberat nu doar că scapă de robia viciilor sau practicilor păguboase, dar dobândește în același timp și posibilitatea de a accesa numeroase beneficii și practici menite să-l ferească și să-l ajute⁴⁰. Probabil de aceea, ținea atât de mult să afirme că libertatea față de lege nu implica o viață liberă, ci o viață trăită de dragul lui Hristos⁴¹. Astfel, a crezut că un copil care se încrede pe deplin în părintele său responsabil este în măsură să savureze eliberarea de griji, atât de necesară ființei umane⁴². În plus, ori câte posibilități ar avea să deteste cerințele lui Dumnezeu, prin neascultare, cel liber în Hristos refuză aceasta, demonstrând că a înțeles favoarea ce i s-a făcut. Și mai mult decât atât, el acționează așa din plăcere, bucurându-se de posibilitatea pe care o are de a trăi o viață fără piedici și bariere nocive propriei persoane⁴³.

Slujirea – dovada trăirii în libertatea creștină

Deși considera că cei credincioși trebuie să-și accepte statutul de oameni liberi în Dumnezeu, arăta că tocmai această libertate, primită în dar, ar trebui să-i facă disponibili pentru a sluji în mod voluntar lui Dumnezeu⁴⁴. În viziunea sa, adevărata libertate ține de supunerea totală față de cerințele Sale⁴⁵. De aceea, nu credea în libertatea voinței decât doar în măsura în care aceasta rămânea captivă voii perfecte a lui Dumnezeu. Astfel, sugera ca oricine își dorește să se mențină într-o libertate corectă și adevărată trebuie să

39 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864, p. 222.

40 *Ibidem*, p. 222.

41 Jason Duesing / Geoffrey Chang / Phillip Ort, „No Condemnation” Editor’s Summary”, *The Lost Sermons of C. H. Spurgeon*, Volume VII, Nashville, B&H Academic, 2022, p. 631.

42 Charles Haddon Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 15, Londra, Passmore & Alabaster, 1869, p. 224.

43 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 13, Londra, Passmore & Alabaster, 1867, p. 430.

44 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 59, Londra, Passmore & Alabaster, 1913, p. 155.

45 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 62, Londra, Passmore & Alabaster, 1916, p. 563.

accepte ca orice manifestare a propriei voințe să fie în totală dependență de poruncile divine⁴⁶. Mai mult decât atât, pentru el, doar cei atenți la voința divină demonstrează că au înțeles favoarea ce li s-a făcut și plăcerea de care pot avea parte rămânând în totală supunere față de Stăpânul lor din cer. Drept urmare, arăta că ei aleg să-L asculte întotdeauna nu pentru că nu au altă posibilitate ci tocmai pentru că nu vor să piardă ce li se oferă prin această ascultare desăvârșită⁴⁷.

Pentru a explica aceasta, apela la imaginea presupusă de posibilitatea pe care o are orice cetățean al unei țări de a se deplasa sau de a acționa în conformitate cu propriile-i dorințe, dar doar strict în limita permisă de normele existente⁴⁸. În eventualitatea încălcării acestor norme, libertatea avută până atunci se suspendă, urmând a se plăti un tribut pentru încălcarea normelor⁴⁹. Astfel asocia „cea mai mare plăcere imaginabilă” sau „libertatea perfectă” cu onoarea de a fi slujitori a unui Stăpân așa de deosebit. În viziunea sa, nu slujirea în sine este cauza acestor beneficii ci slujirea umilă îndreptată spre Dumnezeu Atotputernicul⁵⁰. În același timp, atrăgea atenția că a-ți supune voința unui om muritor, care „se tăvălește în desfrâu” ascultând de poruncile lui, poate fi mai grav decât cea mai avansată formă de sclavie⁵¹.

Dacă unii consideră că a sluji lui Dumnezeu poate fi asemănat cu o sclavie, C. H. Spurgeon arăta că pentru el cele mai fericite momente pe care le-a avut au fost acelea în care s-a preocupat să se închine lui Dumnezeu. De aceea își motiva ascultătorii să guste un asemenea amestec de libertate, recreere și fericire, presupus de slujirea neobosită pentru Stăpânului lor⁵². Aceasta și pentru că a dorit să arate că și Hristos a făcut la fel, oferind totul pentru omenire. Pentru a lămuri aceasta, apela la istoria poporului evreu,

46 *Ibidem*, p. 563.

47 *Idem*, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 63, Londra, Passmore & Alabaster, 1917, pp. 17–18.

48 *Idem*, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 58, Londra, Passmore & Alabaster, 1912, p. 14.

49 *Ibidem*, pp. 14–15.

50 *Idem*, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 61, Londra, Passmore & Alabaster, 1915, p. 335.

51 *Idem*, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864, p. 218.

52 *Idem*, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 17, Londra, Passmore & Alabaster, 1871, p. 363.

când orice rob eliberat ar fi avut posibilitatea, dacă ar fi vrut, să continue să slujească stăpânului său, situație în care urechea sa era străpunsă de tocul ușii. În viziunea sa, Isus Hristos a urmat același model, iar din dragoste pentru Stăpânul Său și copii acestuia, a devenit robul poporului Său pentru totdeauna, chiar dacă aceasta a presupus ca urechea sa să fie legată de stâlpul casei lui Dumnezeu⁵³.

Spre deosebire de Hristos, C. H. Spurgeon arăta că și Adam a fost supus la testul loialității față de Dumnezeu, tocmai prin libertatea pe care Dumnezeu i-a acordat-o de a consuma sau nu din pomul oprit⁵⁴. Dar dacă Adam a eșuat și a suportat consecințele, pentru el, cea mai mare realizare a vieții creștine era ascultarea de Hristos, posibilă doar prin ajutorul oferit de Duhul Sfânt. Și deși recunoștea că unii văd în aceasta un rău intenționat, iar din răzvrătire încearcă să facă un bine posibil, C. H. Spurgeon arăta că supunerea cu orice risc față de ordinele lui Dumnezeu este una din cele mai mari beneficii pe care le poate accesa un om⁵⁵. Pentru a înțelege aceasta mai bine, facem trimitere la una din predicile sale, în care amintește de *Pilda fiului risipitor* descrisă de Isus. Pe baza ei, afirmă că în cele din urmă fiul cel mai mic, și-a dorit să renunțe la libertatea sa atât de dragă la început, la independența pe care a dorit-o și la posibilitatea de a gândi, de a face sau de a spune tot ce dorea. În schimb, a tânjit să ajungă din nou sub stăpânirea iubitoare a tatălui său și sub îndrumarea sa înțeleaptă⁵⁶.

A înțelege greșit libertatea, pentru C. H. Spurgeon înseamnă și a slujii lui Dumnezeu de frică. În viziunea sa, „serviciul unui sclav care se teme de bici” este în totală opoziție cu dragostea pură ce Dumnezeu o așteaptă de la noi⁵⁷. Pentru el, legalismul provine tocmai din această libertate greșit înțeleasă. De aceea, detesta orice acțiune neizvorâtă din iubire⁵⁸. Pentru a explica aceasta, a folosit imaginea biblică în care Pavel, adunând vreascuri

53 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 12, Londra, Passmore & Alabaster, 1866, p. 140.

54 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 14, Londra, Passmore & Alabaster, 1868, p. 26.

55 *Ibidem*, p. 98.

56 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 20, Londra, Passmore & Alabaster, 1874, pp. 473–474.

57 Idem, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864, p. 223.

58 *Ibidem*, p. 223.

pentru a se încălzi, a fost mușcat de o năpârcă. El sugera ca orice căutător al doctrinelor harului, să scuture în foc această năpârcă mortală a legalismului spiritual cu scopul de a o mistui și a nu afecta înțelegerea corectă a iubirii lui Dumnezeu și a recunoștinței ce o așteaptă de la noi⁵⁹.

Privind la mișcarea evanghelică contemporană (C. H. Spurgeon însuși fiind un evanghelic), David McKinley îl citează pe John MacArthur care afirma că evanghelicii de azi riscă să interpreteze greșit tocmai această liberă creștină. El arăta că ei tind să elimine percepțiile morale ale legii, în loc să renunțe la robia păcatului sau la conformarea necesară a legilor ceremoniale ale Vechiului Testament⁶⁰. De aceea, așa cum C. H. Spurgeon observa pentru cei din vremea sa, o minte înrobite de păcat și o voință captivă răului sunt cel mai greu lanț al sclaviei sufletului⁶¹ și consider eu, crează cele mai multe probleme curente pentru mișcarea evanghelică de azi. În plus, pentru că oamenii sunt îndemnați la tot mai mult, pe fondul unui consumerism tot mai accentuat, doar prin căutarea sfințeniei, dorințele oamenilor pot fi direcționate spre Dumnezeu pentru a fi cu adevărat fericiți⁶². Mai mult decât atât, membrii mișcării permițându-și ocazii în care natura umană păcătoasă este încurajată, nu sunt conștienți de pericolul în care se află. Din acest motiv, C. H. Spurgeon cerea de la membrii săi evitarea unor astfel de locații unde cu greu se poate rezista tentațiilor⁶³.

Concluzii

Așa cum am arătat, C. H. Spurgeon considera libertatea un drept din naștere al oricărei ființe umane, drept pe care el însuși s-a străduit să-l afirme, să-l respecte și să-l susțină. Am arătat că a susținut libertatea de conștiință, alegând să considere îndreptățită orice acțiune care nu constrânge libera alegere a celorlalți. Drept urmare, a luat atitudine atunci când cei din clasele inferioare sau minoritare au suferit de pe urma abuzurilor celor majoritari.

59 *Ibidem*, p. 224.

60 David McKinley, *Growing in Holiness through the Psalms: Insights from Charles Spurgeon's Treasury of David*, Eugene, Wipf and Stock, 2023, p. 3.

61 Charles Haddon Spurgeon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 16, Londra, Passmore & Alabaster, 1870, p. 86.

62 David McKinley, *Growing in Holiness through the Psalms: Insights from Charles Spurgeon's Treasury of David*, Eugene, Wipf and Stock, 2023, p. 55.

63 *Ibidem*, p. 32.

În plus, s-a străduit în propria-i biserică să cultive o atitudine de respect față de slujirea fiecăruia, oferindu-se să sprijine orice acțiune îndreptățită a celor ce invocau chemarea lui Dumnezeu adresată lor. În ce privește respectarea libertății ființei umane de către Dumnezeu, a ales să susțină că Dumnezeu nu poate fi acuzat de îngrădirea libertății oamenilor deoarece a oferit acestora o libertate deplină de alegere. În același timp, a susținut și validitatea decretelor divine prin care considera că erau reglementate de Dumnezeu toate amănuntele vieții umane. Deși a recunoscut că cele două viziuni la care a aderat par antagonice, a ales să le accepte pe amândouă, înțelegând că tocmai prin acest aparent contrast Dumnezeul în care credea demonstra că este adevăratul Dumnezeu.

În ce privește cauza principală a libertății de care poate beneficia orice creștin, am arătat că C. H. Spurgeon punea mare accent pe regenerare. Tocmai de aceea, accepta ca membri în biserică să doar pe cei născuți din nou, urmărind mereu să cultive prin predicile sale asemenea transformări. Am explicând succint ce beneficii au în viziunea sa cei ce parcurg acest drum al regenerării, arătând că atât trecutul, cât și prezentul sau viitorul se schimbă. Mai exact, omul scapă de vicii și de rău, după care poate accesa bucuriile oferite de umblarea reală sub grija și protecția lui Dumnezeu. Atât de mult accent punea pe regenerare încât afirma că fiind realizată prin aport divin, doar ea poate aduce eliberare funcțională deplină. Conduși de Spiritul lui Dumnezeu, considera că cei regenerați nu mai sunt îngrădiți nici de cerințele formale ale legii și cu atât mai puțin de pretinse ascultări cerute de impostorii religioși.

În ce privește menținerea și dezvoltarea libertății obținute deja, vedea în slujirea necondiționată față de Dumnezeu tocmai dovada prezenței ei. De aceea, nu s-a sfiit să afirme că adevărata libertate este condiționată de supunerea totală față de Dumnezeu, ca autoritate perfectă, desăvârșită și supremă. Această supunere, în viziunea sa, nu trebuie să se facă din frică sau din simțul exacerbant al datoriei. Mai degrabă, arăta că cel în cauză, înțelegând favorul care i se face prin alegerea acestui drum al slujirii cât și beneficiile de care are parte dacă rămâne în ascultare de Dumnezeu, de bună voie alege să urmeze această cale. Pentru a explica mai bine aceasta, a folosit exemple relevante și grăitoare din viața de zi cu zi sau chiar din Biblie. Prin aceste exemple, a demonstrat că cei în cauză obțin libertatea după care tânjesc doar prin respectarea necondiționată a poruncilor perfecte existente. Și deși recunoștea că unii văd în aceasta o formă de sclavie, arăta că însuși

Hristos a procedat la fel, iar modelul Său⁶⁴ devine calea pe care trebuie să o urmeze toți cei ce vor să ajungă la libertatea oferită de Dumnezeu⁶⁵.

Bibliografie:

- ALLEN, Jason, „Introduction”, în *Spurgeon on Resting in the Promises of God – Spurgeon Speaks*, vol. 4, Chicago, Moody Publishers, 2022.
- BREIMAIER, Thomas, *Tethered to the Cross: The Life and Preaching of C. H. Spurgeon*, Downers Grove, IVP Academic, 2020.
- CHANG, Geoffrey, *Spurgeon the Pastor: Recovering a Biblical and Theological Vision for Ministry*, Nashville, B&H Books, 2022.
- DUESING, Jason / CHANG, Geoffrey / ORT, Phillip, „No Condemnation” Editor’s Summary”, *The Lost Sermons of C. H. Spurgeon*, Volume VII, Nashville, B&H Academic, 2022.
- EARLS, Rod, *Spurgeon’s Theology for Multiplying Disciples and Churches*, Eugene, Wipf and Stock, 2022.
- MCKINLEY, David, *Growing in Holiness through the Psalms: Insights from Charles Spurgeon’s Treasury of David*, Eugene, Wipf and Stock, 2023.
- REEVES, Michael, *Spurgeon on the Christian Life - Alive in Christ*, Wheaton, Crossway, 2018.
- ROMINE, Edward G., *The Booming Baritone Bell of England: The Pedagogy and Practice of Charles Haddon Spurgeon’s Open-Air Preaching*, Eugene, Pickwick Publications, 2023.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Freedom of Religion, Always a Hot Issue”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, vol.5, 2017, nr.1, pp. 545-550.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos!”, *Argeșul ortodox*, XI, 2012, nr.562, p.5.

64 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos !”, *Argeșul ortodox*, XI, 2012, nr. 562, p. 5; Vezi și: Ioan-Gheorghe Rotaru, “Precum Eu v-am iubit pe voi, să vă iubiți unul pe altul !”, *Argeșul ortodox*, IX, 2010, nr. 467, p. 7.

65 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 201-215; Vezi și: Ioan-Gheorghe Rotaru, “Religious liberty – a natural human right”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IARSIC, 2015, pp. 595-608; Ioan-Gheorghe Rotaru, “Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, București, Casa de editură “Viață și Sănătate”, 2013, pp. 210-215.

- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Precum Eu v-am iubit pe voi, să vă iubiți unul pe altul !", *Argeșul ortodox*, IX, 2010, nr. 467, p.7.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 201-215.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Religious liberty – a natural human right", în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ganoune Diop, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (coord.), Les Arsc, France, Editions IAR-SIC, 2015, pp. 595-608.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Libertatea religioasă – temelie a demnității umane", în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, București, Casa de editură "Viață și Sănătate", 2013, pp. 210-215.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 10, Londra, Passmore & Alabaster, 1864.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 11, Londra, Passmore & Alabaster, 1865.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 12, Londra, Passmore & Alabaster, 1866.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 13, Londra, Passmore & Alabaster, 1867.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 14, Londra, Passmore & Alabaster, 1868.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 15, Londra, Passmore & Alabaster, 1869.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 16, Londra, Passmore & Alabaster, 1870.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 17, Londra, Passmore & Alabaster, 1871.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 18, Londra, Passmore & Alabaster, 1872.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 20, Londra, Passmore & Alabaster, 1874.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 48, Londra, Passmore & Alabaster, 1902.
- SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 58, Londra, Passmore & Alabaster, 1912.

- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 59, Londra, Passmore & Alabaster, 1913.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 60, Londra, Passmore & Alabaster, 1914.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 61, Londra, Passmore & Alabaster, 1915.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 62, Londra, Passmore & Alabaster, 1916.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The Metropolitan Tabernacle Pulpit Sermons*, vol. 63, Londra, Passmore & Alabaster, 1917.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The New Park Street Pulpit Sermons*, vol. 2, Londra, Passmore & Alabaster, 1856.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The New Park Street Pulpit Sermons*, vol. 3, Londra, Passmore & Alabaster, 1857.
- ✦ SPURGEON, Charles Haddon, *The New Park Street Pulpit Sermons*, vol. 4, Londra, Passmore & Alabaster, 1858.